

Mihalev V.

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

Ph.D in Pedagogical Sciences

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Михалев В.

Дпн., Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, преподавател

Abstract

The article examines issues related to some institutional aspects of European policies concerning the choice of professional training programs, models for acquiring teacher professional qualifications, annual time for mandatory qualification activities, levels of planning qualification activities, organization of time for continuing qualification, management of financial resources and measures to encourage teachers to participate in qualification activities. In relation to them, an attempt has been made to point out certain similarities and differences related to the applied system for the qualification of pedagogical specialists in Bulgaria in a European context.

Анотация

В статията се разглеждат въпроси, свързани с някои институционални аспекти на европейски политики, отнасящи се до избор на програми за професионална подготовка, модели за придобиване на учителска професионална квалификация, годишно време за задължителни квалификационни дейности, равнища на планиране на квалификационните дейности, организация на времето за продължаваща квалификация, управление на финансовите средства и мерки за насърчаване на учителите за участие в квалификационни дейности. По отношение на тях е направен опит да се посочат определени сходства и положителни тенденции, свързани с прилаганата система за квалификация на педагогическите специалисти в България в европейски контекст.

Keywords: european policies, qualification, pedagogical specialists.

Ключови думи: европейски политики, квалификация, педагогически специалисти.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на Европа в новите икономически условия на икономика, базирана на знанията, са основания за сериозните промени в подготовката на учителите обусловени от промените в обществото и икономиката като цяло, които налагат все по-високи изисквания към учителската професия. В доклад на европейската комисия „Повишаване на качеството на обучението на учители” тези нови роли и изисквания към съвременния учител са определени да подпомагат младите хора да станат автономни в своето учене чрез придобиване на ключови умения, да разработват конструктивни подходи на сътрудничество в ученето, да бъдат фасилитатори и мениджъри в класната стая, да използват възможностите, които предоставят информационните и комуникационни технологии, за да отговорят на потребностите за индивидуализиране на обучението, да могат да поемат допълнителни отговорности, свързани с вземане на решения и управление в условията на повишена автономия на училища. В отговор на тези промени от учителите се изисква не само да придобият нови знания и умения, но и да ги актуализират. Това налага наред с повишаване на качеството на тяхната подготовка и процесът на непрекъснато професионално развитие да бъде взаимосвързан с осъвременяването на знанията и компетенциите. Освен това на учителите се възлагат и

други отговорности, като от тях се очаква да разширят границите на професионалните си знания чрез рефлексивни практики и изследователска дейност в класната стая, съпричастност към своето професионално развитие от началото до края на своята кариера.

От направени изследвания европейската комисия прави заключение, че „предизвикателствата пред учителската професия са общи за всички европейски страни. Следователно е възможно да се достигне до общи заключения от изследванията и да се изработи единна визия по отношение на необходимите знания, умения и компетенции на съвременния учител”. Тази обща визия намира израз в „Общи европейски принципи за компетенциите и квалификацията на учителите”, поради това, че:

- Учителската професия изисква висока квалификация, придобита във висше училище с придобити задълбочени знания в съответната предметна област, умения и компетенции.
- Тя е професия на учещи през целия живот - учителите трябва да бъдат подкрепяни да продължават своето непрекъснато професионално развитие през цялата си кариера.
- Професията учител е мобилна. Мобилността е основен компонент на учителската квалификация.
- Професия, базирана на партньорството, тъй като институциите за обучение на учители

трябва да организират работата си във взаимодействие и партньорство с училищата.

На базата на общата визия на знания, умения и компетентности на съвременния учител и с оглед публикувани проучвания по проект „Квалификация на учителите - гаранция за висок социален и икономически статус“, могат да се очертаят някои съществени прилики и различия, свързани с квалификацията на българските учители, спрямо действащите европейски политики по отношение на разглежданите институционални аспекти, отнасящи се до:

- избор на учебни програми за професионална подготовка
- модели за придобиване на учителска професионална квалификация
- годишно време за задължителни квалификационни дейности
- равнища на планиране на квалификационните дейности
- организация на времето за провеждане на квалификационни дейности
- управление на финансовите средства за квалификация
- мерки за насърчаване на учителите за участие в квалификационни дейности

2. ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ

Независимо, че обучението на учителите в европейските страни е организирано по различни начини техните програми за обучение включват *обща и професионална компетентност*. Общият компонент се отнася до общообразователна подготовка за овладяване на определени предмети за преподаване. Професионалната подготовка предвижда бъдещите учители да придобият както теоретични, така и практически умения, необходими за преподаване. Повечето страни в Европа, както и *България, прилагат смесен модел на обучение*. В част от програмите специфичната професионална подготовка, свързана с теорията и практиката на преподаване, се предлага едновременно с базовата подготовка по дадения предмет. Като алтернатива тази професионална подготовка може да се получи и след края на курса на обучение. Средно в Европа делът на професионалното обучение в хода на подготовката на начални учители надхвърля 25-30% от цялата учебна програма, а образователната степен за заемане на длъжността е образователно-квалификационна степен „бакалавър“. *По този показател България се нарежда сред страните с относително нисък дял на професионална подготовка при обучение на начални учители - 13,8% от общото учебно време, докато в Унгария той достига 80%. Подготовката на учители за системата на основното образование у нас е на степен ОКС „бакалавър“, като делът на професионалното обучение в учебната програма възлиза средно на 20%. За разлика от България, в повечето европейски страни подготовката на учители за системата на средното образование е на ниво образователно-квалификационна степен „магистър“. България е сред страните*

в Европа с относително най-ниска продължителност на задължителната практическа подготовка на учителите в реална работна среда - с минимум от 150 часа, докато други европейски държави имат висока минимална практическа подготовка - Литва - 800 часа, Испания - 950 часа за предучилищни и начални учители и 250 часа за учители в по-горните класове, а Естония - 390 часа.

Подкрепата за начинаещите учители е приоритет в голяма част от европейските страни. В Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хърватия и Швеция се провеждат въвеждащи програми за начинаещи учители [5:158]. В рамките на тези програми учителите извършват всички педагогически дейности и получават възнаграждение. На учителите са осигурени индивидуална помощ и допълнително обучение. Обичайната продължителност на тези програми е една година. При организиране на такава програма е определен ментор, който притежава специфична допълнителна квалификация. Помощ за начинаещи учители извън тези специално структурирани програми (дискусии, помощ при планирането на учебната дейност, участие в дейности на други учители) се предлага в 29 страни. В това отношение в България с въвеждането на държавен образователен стандарт за професионално развитие на учителите се прилага системата на наставничество на млади учители без професионален опит като подкрепяща мярка за тяхното професионално развитие.

3. ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Алтернативните модели за придобиване на учителска квалификация извън традиционното педагогическо образование в системата на висшето образование са рядко срещани в Европа. Най-често те се въвеждат в условия на недостиг на квалифицирани учители като възможност за привличане в учителската професия на дипломирани специалисти от други области. Подобен модел действа в Латвия, според който дипломирани специалисти в предметна област, преподавана в училище, могат да придобият квалификация след преминаване през обучение от 1-1,5 години, започващо до 2 години след постъпването на работа. За учебни предмети с малък хорариум квалифициращата програма може да бъде съкратена до 72 часа. Подходът към такива стандарти в европейските страни варира значително, като в някои държави изискванията са по-обща, а в други - Испания, Ирландия и Великобритания, необходимите умения и компетентности на учителите са детайлно описани. *В България необходимите знания, умения и компетентности на педагогическите специалисти са включени в професионалния профил за съответната учителска длъжност и са определени с държавен образователен стандарт за статута и професионалното*

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. В списъкът с компетентности попадат изисквания за усвоени предметни и педагогически знания и умения за оценяване, способност за работа в екип, познаване на проблемите в разнообразието от поведенчески практики на ученици и родители, изследователски умения, организационни и лидерски възможности [9].

В Европа могат да бъдат разграничени два основни модела на първоначалната подготовка на учителите, в зависимост от начина, по който професионалният и общия компонент се смесват. Професионалният компонент може да бъде предоставен едновременно с общия компонент на учителска подготовка в университет или колеж (*едновременен модел*) или чрез алтернативния (*последователен модел*) след завършване на образователна степен. Това означава, че чрез едновременния модел университетите са ангажирани с конкретна подготовка на учителите и с придобиването на правото да бъдат учители още от началото на висшето образование - т. е. бъдещите учители се обучават по специална програма за учители, докато в другия известен модел, това се случва близо до края на тяхната степен [9]. Европейската комисия препоръчва: „да се предприемат мерки за осигуряване на адекватното обучение за учители, като заедно (едновременно) с известните модели за придобиване на учителска професия (едновременен и последователен) да се прилагат и други такива за придобиване на квалификация за учители, след завършване на средно училище, като се осигури възможност на студенти, които са придобили висше образование в определена област да пристъпят към професионалното обучение“ [2].

В почти всички европейски страни, учителите за предучилищна и начална степен на образование се обучават по едновременен модел. Франция и Португалия (2011 г.) са единствените, където е възможен само едновременен модел. В България, Естония, Ирландия, Полша, Словения и Обединеното кралство (Англия, Уелс, Северна Ирландия и Шотландия) са възможни едновременния и последователния модел. Например първоначалното обучение на учители за всички преподавателски позиции в Румъния се основава както на едновременен модел, което означава, че образованието и обучението в дадената специализация се комбинира с образованието и обучението за учителска кариера, така и на последователен модел, което означава, че образованието и обучението за преподавателска кариера се реализира след обучението по специалността.

За учителите първоначалното обучение, предоставено в рамките на формалното образование, се завършва с година на въвеждане, провеждана в училищна организация под координацията на наставник с продължителност най-малко една година. По време на периода на въвеждане новопостъпилите учители се наемат с трудови договори, идентични с тези за редовните учители,

съдържащи същите отговорности, права и задължения (с определена норма преподавателска работа и основна заплата). Въвеждащият период има важен подкрепящ характер, както и окончателната официална оценка от проведения изпит за потвърждение, че учителят може да заеме съответното работно място. Едва след преминаване на изпита учителите придобиват статут на равностойни на останалите си колеги. *Описаната по-горе европейска практика не намира приложение в процеса на упражняване на учителска длъжност в българската образователна система, тъй като новоназначените учители не полагат изпити за да заемат съответно длъжността си.*

За общата степен на средното образование едновременния модел е възможен в Белгия, Дания, Германия, Словакия, Исландия и Турция. В Естония, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария и Португалия, последователният модел е единственият наличен модел на обучение. В по-голямата част от всички други страни съществуват и двата модела. Повечето страни предлагат или само последователен модел или и двата начина на обучение за учители, като по-голямата част от гимназиалните учители в Европа се обучават чрез последователния модел. В Германия, Словакия, Исландия и Турция, Франция и Португалия едновременният модел е единственият възможен път към обучение на всички нива на образование. За разлика от това в България, Ирландия, Полша и Обединеното кралство и двата пътя са достъпни след завършване на средното образование (ISCED, 1-3). От краткия преглед до тук е видно, че няма връзка между нивото на крайната квалификация и избрания модел за обучение. Частта от професионално обучение в рамките на първоначалната подготовка на учителите за прогимназиален етап в повечето европейски страни е над 20%. Практическото обучение в реална работна среда е задължителна част от професионално обучение в първоначалните програми за обучение на учителите във всички страни. Това е провежданото хоспитиране, което трае не повече от няколко седмици. То задължително се наблюдава от учител с периодична оценка на преподавателите, така както е и в България.

Алтернативните пътища за придобиване на учителска квалификация извън тези два модела са рядкост в Европа. В Полша алтернативните пътища са достъпни само за бъдещи преподаватели по чужди езици. За да бъдат учители по чужди езици, кандидатите е необходимо да получат сертификати, които потвърждават езиковите им умения, както и удостоверение за чуждоезиково обучение, които се присъждат при завършване на следдипломна програма или квалификационен курс. В Швеция хора с професионален опит извън преподаването може да влязат в учителската професия след допълнителна програма за обучение на учители, което позволява на лицата с чуждестранни преподавателски квалификации да се класират за заетост в шведската образователна система. *Сравнението с описаните европейски практики показва, че в България тези модели са с многогодишен опит.* Например

норвежките правила за обучение на учители са базирани на Европейската квалификационна рамка и посочват какво трябва да знае, разбира и може да направи учителя под формата на резултати от обучението. В Белгия (фламандската общност) съществуват два документа с подробно описание на основни умения, необходими за започване на учителската професия и един за опитни учители. В Ирландия освен *насоки* за обучаващите институции за първоначалната подготовка на учителите, има и *кодекси за професионално поведение* за учителите. В Естония, Латвия, Нидерландия, Обединеното кралство и Румъния, рамките за усвоени компетентности са издадени като *професионални стандарти* за учители. В Румъния има различни стандарти за различните учители (по образователни степени и видове училища). Такива *рамки за компетентност* са въведени в Полша, Норвегия, Гърция, Ирландия, Холандия, Швеция, Обединеното Кралство и Турция. тези рамки са актуализирани. Холандия и Обединеното кралство имат сравнително дълга традиция на стандарти за учителската професия. В Холандия съществува програмата „Образование Професии“, която е регламентирана със закон от 2006 г., който определя *стандарти на компетентност* както на учителите, така и за други лица, работещи в образованието. За да стане едно лице учител е необходим сертификат от институция за висше професионално образование или университет, който да докаже, че лицето отговаря на нормите за компетентност, определени със заповед на училищния съвет по силата на закон. Законът дава възможност на училищата да разработят политика за поддържане на уменията на служителите си. Инспекторатът следи за спазването на разпоредбите и всеки *училищен съвет* е длъжен да предприема мерки и инструменти, за да гарантира, че служителите, за които стандартите за компетентност се прилагат, могат да поддържат уменията и квалификацията си. С това се цели да се подобри качеството на преподаване и да се насърчават учителите да запазят своите умения [9].

В образователните политики в Европа се акцентира върху повишаване на качеството на образованието, чрез увеличаване на капацитета за обучение и засилване на професионализацията на учителите. Това поставя нови изисквания пред учителите, свързани с увеличаване на отговорностите им, разширяване на техните задължения и промяна на условията на труд. Освен доброто владение на методологията, техниката и технологията на преподаване, произтичащо от непрекъснатото професионално развитие и възприемането на иновативни практики на преподаване, учителите следва да притежават способност да разсъждават и да се приспособяват в учебна среда. Политиката за подготовка на учители силно се влияе от Болонския процес и Лисабонската стратегия. Реформите в политиката на Европейския съюз и глобализацията оказват въздействие върху процеса на обучение и от училищата се очаква да насочват уменията на учениците в широки области на познанието - социални, икономически и културни.

Статусът на непрекъснатото професионално развитие се счита за *професионално задължение* на учителите в над 20 европейски страни. Но не във всички от тях учителите са изрично задължени да участват в него. Например, въпреки че то е професионално задължение във Франция, Нидерландия, Швеция и Исландия, участието в него е *по желание*. В Испания, Люксембург, Полша, Португалия, Словения и Словакия непрекъснатото професионално развитие не е задължително, но е свързано с напредъка в кариерата и повишаване на заплатата. В Испания и Люксембург учителите, които се включват в обучение с определена продължителност, имат право на премии в добавка към заплатата. В останалите страни чрез участие в такива програми могат да се получат кредитни точки и такова участие се има предвид при повишение. В Гърция, Италия и Кипър непрекъснатото професионално развитие е определено задължение за новоназначените учители. По правило специфичното професионално развитие е свързано с осъществяването на нови реформи в образованието и организирано от съответните органи и е професионално задължение на учителите във всички страни.

Признаването на квалификация в сферата на професионалното образование е един от важните приоритети на образователната политика на ЕС. Взаимното признаване на удостоверения за професионална квалификация между държавите членки се осъществява на базата на приети директиви. Така например за признаване на обучение на студентите в чужбина е в сила Европейската система за трансфер и натрупване на кредити във висшето образование (ECTS). Важно решение на Европейския парламент е свързано с въвеждане на европейски паспорт за насърчаване на квалификацията, познанията и уменията. Той предлага на гражданите на ЕС „*възможност да описват и представят придобитите от тях знания и умения в единна форма*“. Важна стъпка по отношение на съпоставимостта на придобитите знания и умения на обучаващите в отделните страни членки се прави с приемането на Европейска квалификационна рамка, която е обща референтна рамка за връзка между отделните национални квалификационни системи [4:238].

4. ГОДИШНО ВРЕМЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

По отношение на годишното минимално време за непрекъснато професионално развитие съществуват съществени различия в много европейски страни. За учителите от степен 1 по ISCED в Кипър предписанието е над 50 часа годишно. В Естония, Латвия, Литва, Обединеното кралство и Норвегия предвиденото минимално време за квалификация възлиза на над 30 часа годишно. Във всички други страни, с изключение на Белгия (френска и немскоговоряща общности), годишният брой часове е под 20. В няколко страни времето, което следва да се посвети на непрекъснато професионално развитие е изразено или в дни годишно, както е в Белгия

(френска и немскоговоряща общности), Литва, Малта, Финландия, Обединеното кралство и Норвегия, или в дни или часове в продължение на определен брой години, както е в Естония, Латвия, Унгария и Румъния [9].

Публикуваните конкретни данни от проучване по проект „Квалификация на учителите - гаранция за висок социален и икономически статус”, дават представа за различното време, определено за квалификация за различните европейски държави:

- В Белгия (френска общност) - всеки учител трябва да посвети три дни или шест полудни годишно на проблеми, свързани с преподаването, които може свободно да избере от списък с приоритетни теми за квалификация, определени от правителството.

- Белгия (немскоговоряща общност) - всяко училище определя максимум три дни или шест полудни годишно, които се посвещават на проблеми, свързани с преподаването, а темата се определя от самото училище.

- Естония - 160 часа за период от 5 години.

- Кипър - учителите от степен 2 по ISCED трябва да участват в 90 минутен семинар два пъти годишно.

- Латвия - нормативната база предвижда 36 часа за период от три години, без да са задължени учителите да посещават други квалификационни курсове през следващите две години.

- Литва - пет дни годишно.

- Люксембург - от 2007 г. има задължителен минимум от 8 часа годишно за учителите, работещи в средното образование.

- Унгария - 120 задължителни часа на всеки седем години.

- Малта - три полудни годишно в началото или в края на учебната година. Учителите участват и в три двучасови заседания, посветени на професионалното развитие годишно, за които получават заплащане.

- Румъния - 95 часа на всеки пет години, освен в случаите, когато учителите придобиват професионалните си степени през този период.

- Финландия - от три до пет дни годишно по 6 часа на ден.

- Обединено кралство - 5 дни, в които учителите трябва да са на разположение за трудова дейност, а учениците не са на училище. Тези дни са въведени за улесняване на редица извънучебни дейности, включително и за професионално развитие.

- Исландия - учителите използват 150 часа годишно за подготовка, непрекъснато професионално развитие и други професионални задължения, като в тях не се включва времето на присъствието им в училище [9].

5. РАВНИЩА НА ПЛАНИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Изборът на програми за непрекъснато професионално развитие зависи от *плана за обучение*, изготвен с цел изпълнение на образователните приоритети на централните органи относно компетентността и уменията на учителите. Планове за

обучение могат да бъдат разработени на училищно или местно ниво като част от плановете за развитие на училищата. При липса на план е възможно решението за включване в програми за развитие да се взема изцяло от отделния учител. В 12 страни плановете за обучение се изготвят на училищно или местно ниво, както е Дания, Швеция и Норвегия. В Норвегия се публикува от Министерството на образованието и изследователската дейност план, който предвижда подготовка за реформата за насърчване на знанието, в който са определени учебните предмети и областите, за които се счита, че е важно да се развият. Този документ не е задължителен за училищата. Всяка община има свободата да проучва собствените си местни потребности, свързани с повишаването на компетентността на учителите и може да формулира свои стратегии. Практическата реализация на тази дейност варира на местно ниво, но плановете за непрекъснато професионално развитие се приемат на общинско равнище. В шест европейски страни обучението се планира на централно ниво. В останалите страни и двете нива (централно, училищно или местно) спомогат за създаването на плановете за обучение. В Словакия и Лихтенщайн не съществуват плановете за обучение. В Белгия, Чешката република, Литва, Малта, Обединеното кралство и Исландия училищата са длъжни да имат план за непрекъснато професионално развитие на своите учители като част от плана за развитие на училището. В Обединеното кралство (Шотландия) се извършва *оценка на индивидуалните потребности* на учителите, но в контекста на училищните, местните и националните приоритети се прави ясна препратка към главните цели на плана за развитие на училището.

Независимо от начина, по който се изготвят плановете за обучение, учителите във всички европейски страни могат свободно да избират от предлаганите възможности за обучение при съблюдаване на определени организационни условия. В повечето страни *плановете за развитие на учителите* съдържат модули за задължителна подготовка, които са свързани с провеждането на реформи в учебните програми, касаещи нови предмети или методи. В тези случаи няма възможност за избор на теми. Задължително обучение от този вид може да се проведе съгласно плана за развитие на училището, като всички учители участват в него. *В този аспект България не фигурира, тъй като няма нормативно регламентиране на процеса, независимо, че същите практики се осъществяват в цялата страна (годишни плановете, национални програми, приети от Министерския съвет, регионални и училищни плановете за квалификация).*

Продължаващото професионално развитие е част от професионалните задължения на учителите в 28 европейски страни, включително и в България. Дори в държави, в които то не е част от професионалните задължения, предоставянето на специфична допълнителна квалификация става задължително при въвеждане на образователни реформи. В повечето европейски страни училищата имат задъл-

лжението да разработят *план за професионално развитие* на учителите. В Италия това начинание е колективна отговорност на педагогическата общност в училището. Възможността за професионално развитие е основна мотивация за участие в дейности за продължаваща квалификация. В 18 европейски държави участието в подобни дейности е пряко обвързано с възможността за повишение в зависимост от системата за кариерно развитие [9].

6. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ

В никоя европейска страна няма специален индивидуален бюджет за квалификационни дейности, въпреки че в рамките на Обединеното кралство (Уелс) правителството (Welsh Assembly Government) осигурява финансиране за стипендии за учителите, за да могат те да задоволят определени професионални потребности. В някои европейски страни общият бюджет за тази цел се управлява от най-висшестоящия орган в областта на образованието. Това се отнася за *България, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Малта, Унгария и Португалия*. В Италия бюджетът се разпределя сред училищата от министерството, докато в Румъния министерството разпределя финансирането за квалификация сред областите. В Естония средствата се превеждат на местните органи на властта въз основа на най-малко 3% от „фонд за учителски заплати“. Местните органи на властта могат да заделят допълнителни средства за професионално обучение на учителите и да определят подпомаганите области.

В редица европейски страни - Белгия, България, Естония, Кипър, Латвия, Унгария, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Лихтенщайн програмите за квалификация, организирани от министерството или от някой друг държавен орган на регионално ниво са *безплатни*. В Унгария до 80% от общите разходи за участие в непрекъснатото професионално развитие се поемат от централния бюджет, а останалите 20% от училището или от учителите. Министерството на образованието определя *стандартни за финансиране* и предоставя средствата на местните органи на властта. Във Финландия професионалното развитие на учителите се организира и финансира от доставчика на образователни услуги. Общините заделят 200-220 евро на учител годишно за този вид обучение, докато финансираните от държавата квалификационни дейности, свързани с националните приоритети, се координира от Финландския държавен съвет по образованието (Finnish National Board of Education). Работодателят не е длъжен да заплаща разходите за път, квартира, заплата и за наемане на заместващи учители. За целенасочена непрекъсната педагогическа подготовка учителят може да получи и финансова подкрепа под формата на *стипендия*. В Чешката република и Нидерландия бюджетът за квалификация е част от общата сума, предвидена за училищата. В Литва образователната система се основава на принципа „ученическа кошница“. Част от средствата в „кошницата“ могат да

се използват от училищата за курсове за професионално развитие. Образователните системи в седем държави в Европа предлагат *финансово стимулиране* на учителите за участие в продължаваща квалификация. *В България за педагогическите специалисти, придобили професионално-квалификационна степен, е предвиден финансов стимул без промяна на длъжностно ниво*. Седем образователни системи изискват задължително участие в продължаващо професионално обучение за запазване на съответната длъжност. В Унгария се изисква като условие за оставане в учителската професия минимум 120 часа допълнителна професионална квалификация на всеки 7 години. В Румъния всеки учител трябва да покрива 90 професионални кредита на всеки 5 години. Шест държави гарантират право на платен отпуск при получаване на допълнителна професионална квалификация [9].

7. МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В много от страните в Европейския съюз се регистрира неравномерно разпределение на квалифицирани учители в училищата. Като цяло, по-слабо развитите в икономическо отношение региони са силно засегнати в това отношение, което в крайна сметка ощетява учениците. Самите училища в много европейски държави имат ограничена роля в селекцията и назначаването на учители, което допълнително затруднява привличането и задържането на квалифицирани педагогически специалисти. Реформите в това направление се насочат към създаване на специални *системи от преференции* за квалифицирани учители, готови да работят в икономически по-слабо развити райони, както и към мерки, даващи по-голяма автономност на училищата и училищните ръководства да създават процедури за подбор и назначаване на учители, базирани на добре диференцирани професионални профили, съобразени с нуждите и облика на самото училище [6: 454].

Учителите могат да бъдат насърчавани да участват в дейностите по линия на професионалното си развитие чрез *стимули, като повишение на заплатите или кредитни точки за повишение*. Примери за мотивация и стимулиране за такова участие са:

- Чешка република - учителите получават добавки към заплатите, което не оказва влияние върху тяхното повишаване.
- Кипър - университетските степени, придобити след най-малко една година обучение, водят до допълнителни кредитни точки за повишение.
- Люксембург - увеличението на заплатите се отнасят само за учителите от ISCED степен 1.
- Обединеното кралство (Шотландия) - стимулът „повишаване на заплати“ се прилага само ако непрекъснатото професионално развитие е част от по-широка програма за развитие, която води до получаване на статута „дипломиран учител“ и учителят успешно е придобил този статут.

- Норвегия - курсове по линия на професионалното развитие, провеждани от висши учебни заведения могат да донесат допълнителни кредитни точки. В някои случаи това може да доведе до висока заплата за учителите.

- Испания - стимулт се изразява в допълнително възнаграждение, изплащано на педагогическия състав от държавната служба след минимум пет или шест години преподавателска дейност (в зависимост от съответната автономна общност). Това е възможно, ако те докажат, че са преминали обучение с определен минимален брой часове, касаещи официално признати дейности. Изискваният минимален брой часове варира между 60 и 100. Учителите могат да получат максимум пет такива увеличения в цялата си професионална кариера.

- Унгария - дейностите по линия на професионалното развитие не са свързани с увеличение, а с нормално напредване по скалата на работната заплата. Условие за постъпателното движение по скалата на учителските заплати е успешното завършване на курсове веднъж на всеки седем години.

- Латвия - професионалното развитие се взема предвид за напредване по скалата на работната заплата.

Трябва да се отбележи, че не всички видове квалификационни дейности могат да доведат до увеличение на заплатите. Съгласно договора за учителските заплати в Исландия само допълнителната квалификация в магистърска и докторска степен, води до по-високо заплащане на труда. Положението по отношение на повишението на заплатите не се различава съществено в различните страни. Малко страни предлагат възможности за повишение, свързани с участие в квалификационни дейности. Ето и някои примери:

- Белгия (немскоговоряща общност) - редовното участие в обученията по линия на професионалното развитие е един от критериите за оценка, който може да доведе до атестат „добър“ или „много добър“ в доклада за оценка, който се определя редовно от директора на училището и се взема предвид при повишението на учителите.

- Естония - необходими са минимум 160 часа професионална подготовка, за придобиване на професионална степен „старши учител“ и „учител - методик“.

- Литва - успешно завършилите програми за квалификация могат да кандидатстват за по-висока квалификационна степен. Има четири степени: „учител“, „старши учител“, „учител-методик“ и „експерт-учител“, като всяка от тях е свързана с прогресивно нарастващо заплащане.

- Австрия - учителите получават удостоверение за участие, което е важно, ако кандидатстват за по-висока длъжност (директор на училище). Държавните дейности за по-нататъшно обучение увеличават шансовете им за постоянна заетост, тъй като водят до придобиването на допълнителна квалификация.

- Дания, Швеция, Обединеното кралство и Норвегия - в държавните кампании и стратегически

политики се акцентира на инвестирането в квалификации на учителите.

- Швеция - в рамките на кампанията „мощно развитие на учителите“ правителството насърчава общините и отделни учители да участват в непрекъснато професионално развитие. В периода 2007-2010 г. то е предложило на 30 000 напълно квалифицирани учители (около 25 % от всички учители в основното и средното училище) обучение за повишаване на знанията им по преподаваните от тях предмети и за усъвършенстване на преподавателските им способности на стойност 2,9 милиарда шведски крони. Други 500 милиона шведски крони се заделят за развиване на компетентността и за повишаване на броя на учителите с докторски степени. В Обединеното кралство (Англия) - непрекъснатото професионално развитие на целия състав на училищата е държавен приоритет. Съгласно Закона за образованието Агенцията за обучение на учители (Teacher Training Agency - TTA) е преобразувана в Агенция за обучение и развитие на училищата (Training and Development Agency for Schools-TDA). Същата има допълнителна роля в непрекъснатото професионално развитие на действащите учители. Неговото обезпечаване в цялата страна е сложно, но отговорността и финансирането са делегирани на училищата. Този орган се стреми да стимулира информирано търсене за квалификация чрез актуализиране на разпоредби за управление на изпълнението и новата рамка на професионалните стандарти, както и да постигне съгласуваност в професионалното развитие като ръководи и насочва училищата и местните органи [9]. От Норвежкото Министерство на образованието - за изследователската дейност се отделят значителни ресурси за професионално развитие на учителите и на ръководителите на училищата във връзка с осъществяването на реформата за насърчаване на знанието.

На фона на голямото разнообразие от професионални курсове контролът върху качеството е комплексен проблем. В Европа курсовете, предлагани от университети, се оценяват от *акредитационни агенции*, които отговарят за качеството във висшето образование. Останалите форми на квалификация се контролират от паралелни системи за гарантиране на качеството. В около половината от европейските страни това се извършва от централните образователни власти. В няколко европейски държави съществуват *специализирани инспекторати за контрол на качеството на квалификационните курсове*. В други страни съществува *независима специализирана структура за акредитация* на тези програми, която отговаря за осигуряването на различни форми на подкрепа за учители. Някои държави предлагат схеми за транснационална мобилност и обучение на учителите в други страни от Европа. *В България няма разработени схеми за подобна мобилност, а такъв тип квалификация се осъществява с помощта на различни програми на Европейския съюз. Възможност за такова обучение предоставя европейската програма „Еразъм +“, в която страната ни участва много активно.*

В заключение могат да бъдат направени обобщения за някои положителни тенденции на системата за професионална квалификация на педагогическите специалисти в България в контекста на разглежданите аспекти от прилаганите европейски модели за квалификация на учителите:

1. Към настоящият момент придобиването на професионална квалификация „учител“ в България се получава в резултат от четири годишно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и по-рядко в последващо едногодишно обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“. В по-редки случаи след дипломиране по определена научна специалност при пренасочване към учителската професия се преминава през формите на следдипломна квалификация за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител“. За придобиване на ОКС „бакалавър“ са необходими достигане на 240 кредита, а за ОКС „магистър“, не по-малко от 60 кредита след придобита ОКС „бакалавър“. Кандидатите за учители могат да придобият професионална квалификация „учител“ в системата на висшето образование по един от двата начина: едновременно с обучението за придобиване на съответната професионална квалификация по преподавания предмет и след дипломирането от съответното висше училище, чрез обучение в курс за следдипломна квалификация, който завършва с полагане на държавен изпит. Висшите училища създават възможност за поэтапно надграждане на образователните степени, перманентно учене и постепенно повишаване квалификацията на учителите. Наблюдава се и стремеж към тясна специализация.

2. На желаещите да бъдат учители се предоставят алтернативни пътища за навлизане в учителската професия. Стимулира се интересът към педагогическите професионални направления и специалности във висшето образование с определяне на повече свободни места, по-добро финансиране, отпускане на допълнителни стипендии и освобождаване от заплащане на такси за целия курс на обучение за студенти в професионалните направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по...“. Държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ регламентират теоретично и практическо обучение. Теоретичното обучение включва задължителни учебни дисциплини с минимален хорариум: педагогика - 60 часа, психология - 60 часа, методика на обучението по предмет - 90 часа, приобщаващо образование - 15 часа и информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда - 30 часа. Освен тези дисциплини, кандидатите за учители трябва да усвоят учебното съдържание и на 4 избираеми учебни дисциплини, с хорариум не по-малко от 30 академични часа всяка - по две от всяка група: първа група - педагогически, психологически и частно-дидактически и интердисциплинарни и тези от втора група - приложно-експериментални дисциплини, ориентирани към развиване на ключови компетентности и свързани с професионално-

педагогическата реализация на учителите. Обучението предвижда задължително изучаване на поне една факултативна дисциплина с хорариум от 15 академични часа.

3. Промените у нас през последните години са свързани с увеличаване на практическата подготовка на бъдещите учители, която се реализира в образователните институции в определени форми на обучение: хоспитиране - 30 часа, текуща педагогическа практика - 60 часа, стажантска практика - 90 часа. Всичките тези форми на обучение се осъществяват във висшите училища, които са преминали през процедура за програмна акредитация.

4. Педагогическите специалисти непрекъснато повишават своите компетентности чрез продължаващо обучение в различни форми на квалификация и чрез самостоятелно професионално учене. От изключително значение са политиките, които се провеждат, и нормативните документи, регулиращи процесите в образователната система.

5. Основните постижения на мерките на политиката за продължаваща квалификация се отнасят до регулиране на задължителните минимални изисквания за продължаваща квалификация, осигуряване на финансиране за продължаваща професионална квалификация чрез квалификационни кредити и придобиване на професионално-квалификационни степени.

6. В съответствие с тези промени кариерното развитие на педагогическите специалисти в системата на училищното образование се разглежда във вертикален план - с възможности за заемане на по-висока длъжност в училищната йерархия в образователната институция и в хоризонтален - с възможности за придобиване на допълнително образование, професионално-квалификационни степени и продължаваща квалификация.

7. Държавен орган за осъществяване на националната политика в областта на продължаващата квалификация и професионалното развитие на педагогическите кадри е министърът на образованието и науката, а към него е създаден Национален съвет за квалификация. Този орган, който е координационен и консултативен подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в областта на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти.

8. Наличието на четиристепенен контрол и организация на квалификационната дейност доказва стремежа към всеобхватна и отговаряща на потребностите на педагогическите кадри от квалификация. Контролът на дейностите за продължаваща квалификация се осъществяват на четири различни управленски равнища.

9. Системата за обучение сертифицирана с квалификационни кредити въведена от Закона за предучилищното и училищното образование регулира предоставянето и проследяването на задължително минимално сертифицирано обучение за учителите в минимум 48 учебни часа, включващи времето, прекарано в пряко обучение и това

необходимо за изпълнение на задания, еквивалентно на поне 3 квалификационни кредити за период между две атестации.

10. В рамките на средствата от 1,2% от фонда за работни заплати планирани в училищния делегиран бюджет и в съответствие с вътрешните правила за квалификационна дейност се финансират групови и индивидуални квалификационни форми - курсове (въвеждащи и тематични), професионални педагогически тренинги, семинари, форуми за представяне на резултатите от изследователската дейност, участия в научни конференции, майсторски клас и др. Като се има предвид професионалният профил на учителите, заложен в Закона за предучилищното и училищното образование осигурените по проекти финансови ресурси за продължаваща квалификация са също стъпка в правилната посока, но те все още не са се превърнали в измерими, целенасочени и ефективни инструменти, обвързващи резултатите от усилията за продължаваща професионална квалификация с подобряването на резултатите на учениците от тяхното обучение.

Литература

1. Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Мизова, Б. Качество на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти през перспективата на учители и ученици, 2019. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-4850-4.
2. Европейското звено „Евридика“ с финансовата подкрепа на Европейската комисия (Генерална дирекция „Образование и култура“).
3. Европейско образователно и изследователско пространство, Инфосвят, 4/2009.
4. Лилкова-Арсенова, В. Приоритети в европейските образователни политики. В: Педагогика, 2016, бр.2, с.236 - 242.
5. Михова, М. Образователната политика на Европейския съюз. Проблеми и приоритети. Издателство „Астарта“. Пловдив, 2014. ISBN 978-954-350-200-9.
6. Мизова, Б., Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Петкова, И., Първанова, Й. Проблеми пред квалификацията и подготовката на учителите през погледа на образователни мениджъри. В: Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, с.451-459.
7. Пейчева-Форсайт, Р. Квалификация и кариерно развитие на учителите в България - състояние, проблеми и перспективи. Годишник на Софийски университет книга Педагогика. Т.102, 2009, с. 89-145.
8. Повишаване професионалното развитие на учителите и развитие на педагогическите практики в Югоизточна Европа. Национален доклад. България, 2006.
9. Проект „Квалификация на учителите - гаранция за висок социален и икономически статус“. Независим учителски синдикат, 2014.
10. Системи за квалификация на учителите в ЕС. НАЦИД, 2009.
11. Цоков, Г. Образователни политики по отношение на училищното образование. Пловдив, 2011.

На латиница

1. International Standard Classification of Education.